

QURILISH MATERIALLARI SANOATINI RIVOJLANTIRISH: QASHQADARYO VILOYATIDA MAHALLIY RESURLAR SALOHIYATI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

ABDUJABBAROV ALISHER ABDULLAYEVICH

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar

Instituti, bosh mutaxassisi

a.abdujabbarov@imrs.uz

10.5281/zenodo.18955417

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida mahalliy mineral-xomashyo resurslaridan samarali foydalanish asosida qurilish materiallari ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyatlari hamda tarmoq samaradorligini oshirish mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida qo‘shilgan qiymat zanjiri konsepsiyasi asosida hududiy sanoat rivojini ta‘minlovchi asosiy iqtisodiy omillar tahlil qilingan. Shuningdek, jahon va milliy tendensiyalar, xususan, innovatsion va “yashil” texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samarasi va resurs tejamkorlikka ta‘siri yoritilgan. Statistik ma‘lumotlar asosida viloyatning sanoat salohiyati baholanib, ishlab chiqarish tarkibidagi hududiy nomuvofiqliklar aniqlangan. Tadqiqot natijasida mahalliy resurslar negizida qo‘shilgan qiymatni oshirish, ishlab chiqarish zanjirini chuqurlashtirish va tarmoq raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola natijalari hududiy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: qurilish materiallari ishlab chiqarish, mahalliy resurslar, qo‘shilgan qiymat, qiymat zanjiri, hududiy sanoat siyosati, innovatsiya, yashil texnologiyalar, samaradorlik.

Аннотация: В статье исследованы возможности развития производства строительных материалов в Кашкадарьинской области на основе эффективного использования местных минерально-сырьевых ресурсов, а также механизмы повышения эффективности отрасли. В рамках исследования проведён анализ факторов развития региональной промышленности с использованием концепции цепочки добавленной стоимости. Особое внимание уделено мировым и национальным тенденциям, в том числе внедрению инновационных и «зелёных» технологий, способствующих ресурсосбережению и росту экономической отдачи. На основе статистических данных оценён промышленный потенциал региона и выявлены территориальные диспропорции в структуре производства. По результатам исследования

разработаны практические рекомендации по увеличению добавленной стоимости, углублению производственных цепочек и повышению конкурентоспособности отрасли. Полученные результаты имеют научно-практическую значимость для устойчивого развития региональной экономики.

Ключевые слова: производство строительных материалов, местные ресурсы, добавленная стоимость, цепочка стоимости, региональная промышленная политика, инновации, зелёные технологии, эффективность.

Abstract: This article examines the opportunities for developing construction materials production in the Kashkadarya region through the efficient use of local mineral raw materials and explores mechanisms for improving sectoral efficiency. The study analyzes key factors of regional industrial development using the value chain concept. Special attention is given to global and national trends, particularly the implementation of innovative and green technologies that enhance resource efficiency and economic performance. Based on statistical data, the industrial potential of the region is assessed and structural regional disparities are identified.

As a result, practical recommendations are proposed to increase value added, deepen production chains, and strengthen the competitiveness of the construction materials sector. The findings have significant scientific and practical relevance for sustainable regional economic development.

Keywords: construction materials production, local resources, value added, value chain, regional industrial policy, innovation, green technologies, efficiency.

Kirish

Mahalliy mineral-xomashyo resurslaridan samarali foydalanish asosida qurilish materiallarini ishlab chiqarishni rivojlantirish hududiy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoq infratuzilma va uy-joy qurilishi jarayonlarining moddiy asosini yaratib, qo'shilgan qiymat shakllantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va byudjet tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda qurilish sohasida o'sish kuzatilmoqda, biroq ayrim hududlarda mavjud xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish darajasi yetarli emas. Bu esa ishlab chiqarish zanjirining to'liq shakllanmasligi va hududiy iqtisodiy nomuvofiqliklarga olib kelmoqda. Qashqadaryo viloyati tabiiy resurs salohiyati yuqori bo'lgan hududlardan biri bo'lib, sement xomashyosi, gips, ohaktosh va qum-shag'al zaxiralariga ega. Biroq ushbu resurslarni samarali qayta ishlash va tarmoq diversifikatsiyasini ta'minlash darajasi mavjud imkoniyatlarga nisbatan pastligicha qolmoqda. Shu munosabat bilan, maqolada Qashqadaryo viloyati misolida mahalliy resurslar asosida qurilish materiallari ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinib, tarmoq

samaradorligini oshirish va qo‘shilgan qiymatni ko‘paytirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va samaradorligini baholashda qo‘shilgan qiymat konsepsiyasi muhim nazariy va amaliy asos sifatida keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, tarmoqda ishlab chiqarish zanjirini chuqurlashtirish va mahalliy resurslar negizida yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish masalasi hududiy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning muhim sharti sifatida qaralmoqda.

Qiymat zanjiri nazariyasi ilmiy jihatdan ilk bor Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u korxonaga faoliyatini qo‘shilgan qiymat yaratish nuqtayi nazaridan tahlil qilishni taklif etgan. Ushbu yondashuvga ko‘ra, mahsulot yaratish jarayoni xomashyoni qayta ishlashdan boshlab tayyor mahsulotni iste‘molchiga yetkazib berishgacha bo‘lgan bosqichlarni qamrab oladi va har bir bosqichda qo‘shilgan qiymat shakllanadi. Keyinchalik mazkur konsepsiya tarmoq va milliy iqtisodiyot darajasida ham qo‘llanila boshlandi.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sanoat rivojlanishini baholashda global qiymat zanjirlari (Global Value Chains) yondashuvini ilgari surib, ishlab chiqarish jarayonlarida texnologiya, innovatsiya va logistika tizimining ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, tarmoq raqobatbardoshligi faqat resurs zaxiralari bilan emas, balki ularni samarali qayta ishlash, innovatsion mahsulot ishlab chiqarish va eksport imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Qo‘shilgan qiymat - bu ishlab chiqarilgan mahsulot qiymati bilan ishlab chiqarish jarayonida sarf etilgan moddiy resurslar va tashqi xizmatlar qiymati o‘rtasidagi farqni ifodalaydi. Uning dinamikasi korxonaga yoki tarmoqning milliy boyluk yaratishdagi hissasini ko‘rsatadi. Ilmiy tadqiqotlarda qo‘shilgan qiymatni oshirish omillari sifatida ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, resurs tejamkor yechimlarni joriy etish, sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish, marketing va logistika tizimini takomillashtirish kabi yo‘nalishlar qayd etilgan.¹

¹ В.Ивлев, к.т.н., Т.Попова, к.э.н.//Цепочка создания добавленной стоимости

Qo‘shilgan qiymat zanjiriga ta’sir etuvchi omillar²

№	Yo‘nalish	Imkoniyatlar va samaradorlik yo‘llari
1	Zavod operatsiyalari	Avtomatizatsiya, raqamli boshqaruv va resurs tejamkor texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga xizmat qiladi.
2	Energiya optimizatsiyasi	energiya sarfini qisqartirish, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish va chiqindilardan energiya olish orqali yuqori iqtisodiy va ekologik samaraga erishish mumkin.
3	Logistika	ta’minot zanjirini raqamlashtirish, transport xarajatlarini optimallashtirish va mahalliy bozorlarga yaqin ishlab chiqarish markazlari orqali qo‘shilgan qiymatni oshirish imkoniyatlari mavjud.

Ushbu yo‘nalishlardagi samaradorlik o‘sishi kompaniyalarga nafaqat qo‘shilgan qiymat yaratish, balki barqaror rivojlanish talablariga javob berish imkoniyatini ham beradi

Qurilish materiallari sanoatiga oid tadqiqotlarda “yashil” texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni qayta ishlash orqali qo‘shilgan qiymatni ko‘paytirish imkoniyatlari keng yoritilgan. Barqaror sanoat rivojlanishi konsepsiyasi doirasida ekologik talablar va resurs tejamkor ishlab chiqarish modellari tarmoq samaradorligining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, Qashqadaryo viloyatida mahalliy mineral-xomashyo resurslariga asoslangan qurilish materiallari ishlab chiqarishni qiymat zanjiri konsepsiyasi asosida tahlil qilish, tarmoqdagi “zaif bo‘g‘inlar”ni aniqlash va qo‘shilgan qiymatni oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan shu nazariy yondashuvlarga tayangan holda amalga oshiriladi.

² <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/value-creation-in-european-building-materials-where-do-the-opportunities-lie>

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda qurilish materiallari ishlab chiqarishni mahalliy resurslar asosida rivojlantirish va tarmoq samaradorligini baholashda kompleks yondashuv qoʻllanildi. Metodologik asos sifatida qiymat zanjiri nazariyasi, hududiy sanoat rivojlanishi konsepsiyasi va barqaror iqtisodiy oʻsish tamoyillari olindi. Tadqiqotda tahlil va sintez, statistik va qiyosiy tahlil usullari, qiymat zanjiri tahlili hamda iqtisodiy samaradorlikni baholash usullari qoʻllanildi. Bu orqali ishlab chiqarish hajmi, qoʻshilgan qiymat, resurslardan foydalanish va mahsulot rentabelligi oʻrganildi. Axborot bazasi davlat va hududiy statistika, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari hamda ilmiy adabiyotlar va amaliy tadqiqotlar natijalariga asoslandi. Shu usullar mahalliy resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish zanjirini chuqurlashtirish va qoʻshilgan qiymatni oshirish imkoniyatlarini baholash hamda hududiy sanoat samaradorligini oshirish boʻyicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

Dunyoda qurilish materiallari sanoati mahsulotlarining bozori 2024-yilda taxminan 1,2 trln. AQSH dollariga baholangan boʻlib, 2033-yilga kelib 5,5% oʻsish bilan 1,8 trln. dollarga yetishi kutilmoqda. Koʻplab mamlakatlarda qurilish materiallariga boʻlgan talab oʻzgaruvchan dinamikada boʻlib, ayrim hududlarda talabning ortishi, ayrimlarida esa pasayishi kuzatilmoqda.³ Masalan, Rossiyada 2024-yilda bozorda narxlar oʻsish surʼati sekinlashdi: 2023-yilda narxlar 15% ga oshgan boʻlsa, 2024-yilda 11% ga pasaydi. Bu ipoteka kredit stavkalari va imtiyozli kredit dasturlarining qisqarishi bilan bogʻliq ekanligi taʼkidlanadi.⁴

Jahon bozorida kuzatilayotgan tendensiyalar qurilish sanoatini ekologik barqaror, xavfsiz va energiya tejankor texnologiyalar yoʻnalishiga transformatsiya qilishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlar kelgusida qurilish sohasining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga salmoqli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonda qurilish materiallari sanoati soʻnggi yillarda jadal rivojlanib bormoqda. Bu oʻsish mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhitining yaxshilanishi, infratuzilmaviy loyihalarga talabning ortishi va mahalliy resurslardan samarali foydalanish bilan chambarchas bogʻliq. Qashqadaryo viloyatida esa mahalliy mineral-xomashyo resurslari rivojlanish uchun muhim salohiyatga ega boʻlib, ularni ishlab chiqarish miqyosi va qoʻshilgan qiymatni oshirish imkoniyatlari hududiy iqtisodiy oʻsishni taʼminlaydi.

³ <https://www.marketresearchintellect.com/ru/product/global-building-materials-market-size-and-forecast/>

⁴ <https://glavportal.com/materials/industriya-strojmaterialov-2025-stagnaciya-ili-stabilnost>

2024-yilda O‘zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqarish oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada o‘ydi. Ma’lumotlarga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, 2024-yilga kelib qurilish sohasida yuqori talabga ega bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarildi. Jumladan, portlandsement 16,0 mln.tonnaga yetdi (2017-yilga nisbatan 75 foiz ko‘p), keramik plitka 5,4 barobarga ortgan, qurilish oynasi 5,8 barobarga oshgan),⁵ 2017-2024 yillarda qurilish materiallar ishlab chiqarish hajmi oldingi yillarga nisbatan 60 foizga o‘ydi.⁶

Qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi mamlakat hududlarida keskin farq qiladi. Ayrim hududlarda ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud bo‘lsa-da, ulardan to‘laqonli foydalanilmayotganligi hududning YAHMga va umumiy iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

So‘nggi yillarda hududlarni kompleks rivojlantirish, mavjud salohiyatni o‘rganish va ustuvor yo‘nalishlarni samarali yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqotda Qashqadaryo viloyati misolida qurilish materiallari sanoati tahlil qilindi. Maqsad — mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali qo‘shilgan qiymatni oshirish va tarmoqni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish.

Qashqadaryo viloyati tabiiy mineral-xomashyo resurslariga boy bo‘lib, statistik ma’lumotlarga ko‘ra, mavjud zaxira va imkoniyatlardan foydalanilganda yuqori qiymatga ega, raqobatbardosh qurilish materiallari ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud. Bu viloyat sanoat salohiyatini oshirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mahalliy hamda milliy bozor ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, YAHMning o‘sishi yangi ish o‘rinlari yaratilishiga turtki beradi.

2017-2024-yillarda Qashqadaryo viloyatining rivojlanishida asosiy yo‘nalishlardan biri tabiiy-iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish, aholi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish va hududiy mutanosiblikni ta’minlash bo‘ldi. Mazkur davrda amalga oshirilgan islohotlar va investitsiyaviy faoliyat natijasida viloyat iqtisodiyoti barqaror o‘sish tendensiyalarini ko‘rsatdi.

2024-yilda Qashqadaryo viloyati YAIM hajmi 2017-yilga nisbatan 1,33 barobarga o‘tib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 5,5% ni tashkil etdi. YAIM tarkibida sanoat ulushi 17,1%, qurilish 8,0%, xizmatlar 41,6% va qishloq xo‘jaligi 32,7% ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkichlar Qashqadaryo viloyatida qurilish materiallari ishlab chiqarish salohiyati yuqori ekanini va mahalliy resurslardan samarali

⁵ <https://review.uz/post/infografika-razvitie-sektora-stroitelnx-materialov-uzbekistana-v-2017-2023>

⁶ Таҳлилий ҳисобларга қўра

foydalanish orqali tarmoq rivojini yanada tezlashtirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan, mahalliy mineral-xomashyo zaxiralari va sanoat infratuzilmasi asosida qurilish materiallari ishlab chiqarishni kengaytirish va qo'shilgan qiymatni oshirish, viloyat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda muhim yo'nalish hisoblanadi. Bu nafaqat sanoat quvvatlarini ko'paytirish, balki yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy hamda milliy bozor ehtiyojlarini qondirish imkonini ham beradi.

Qashqadaryo viloyatida mineral-xomashyo resurslari hududning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu resurslar viloyat iqtisodiyotining asosiy bazasi sifatida sanoat salohiyatini belgilaydi, ishlab chiqarish quvvatlari va hududiy joylashuvga hamda mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mustaxkam mineral-xomashyo bazasini yarata olgan va uni samarali ishlatgan hududlar boshqa mintaqalarga nisbatan raqobatbardosh ustunlikka ega bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida mineral-xomashyoni qazib olish va qayta ishlash iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda respublikada qurilish materiallari sanoatiga tegishli foydali qazilmalarning 381 ta kundan 166 tasi Qashqadaryo viloyatida joylashgan. Shu konlardan 117 tasidan foydalanilmoqda, qolganlari esa zahira sifatida saqlanib, kelajakda ishlab chiqarishni kengaytirish uchun imkoniyatlar beradi.⁷

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyati mahalliy mineral-xomashyo resurslariga boy bo'lgan hududlardan biri ekanini ko'rsatdi. Ushbu salohiyatdan samarali foydalanish qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Biroq hozirgi paytda xomashyo zaxiralarining katta qismi chuqur qayta ishlanmay qolmoqda, bu esa qo'shilgan qiymatning past darajada shakllanishiga olib kelmoqda.

Aniqlanishicha, viloyatda mavjud resurslar asosida sement, keramika, ohak, g'isht va qum-shag'al mahsulotlari bo'yicha innovatsion va eksportbop qurilish materiallari ishlab chiqarish imkoniyatlari yetarlicha mavjud. Klaster usulida ishlab chiqarishni tashkil etish qo'shilgan qiymatni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

⁷ <https://uzsm.uz/uz/investorlar-diqqatiga/informatsiya-o-mestorozhdeniyakh-i-istochnikakh-syrya/>

Shu munosabat bilan quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Ma'lum bir tumanlarida qurilish materiallari sanoatini klaster asosida rivojlantirish, xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan qiymat zanjirini to'liq shakllantirish;

hududlararo logistika tizimini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulot raqobatbardoshligini oshirish;

energiya tejamkor va "yashil" texnologiyalarni joriy qilish, jumladan, kam energiya talab qiladigan sement turlari, chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;

zamonaviy marketing strategiyalari va milliy brendlarni shakllantirish orqali eksport geografiyasini kengaytirish va qo'shilgan qiymatni oshirish;

innovatsion mahsulotlar (gidrokeramika, qayta tiklanuvchi beton, egiluvchan beton va biouglerod materiallari) ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, Qashqadaryo viloyatida mahalliy resurslar asosida qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Qo'shilgan qiymat zanjiriga asoslangan strategik yondashuv viloyatning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2025. Paris: OECD Publishing, 2025.
2. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
3. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 1991, Vol. 99, No. 3, pp. 483–499
4. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. – 255 p.
5. Данилов Е.А. Анализ цепочек добавленной стоимости как инструмент оценки эффективности промышленного развития. -Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2019.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Қурилиш материаллари саноати ва ҳудудлар кесимида саноат ишлаб чиқариш кўрсаткичлари. – Тошкент, 2017–2024 йй.

7. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича таҳлилий ҳисоботлар. – Тошкент, 2024 й.
8. Ларионова Е. Экономическая добавленная стоимость. – Электрон ресурс. Манба: <https://fin-accounting.ru/financial-ratios/return-on-investment-measurements/economic-value-added-ev>
9. Ивлев В., к.т.н.; Попова Т., к.э.н. Цепочка создания добавленной стоимости. – Илмий мақола.
10. IMARC Group. Construction Materials Market: Global Industry Trends, Share, Size and Forecast. – 2024–2033.
11. European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation (CET). Italian Ceramic Industry and the Sassuolo–Modena Cluster. – Brussels, 2023.
12. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Industrial Development Report: Industrialization in a Digital Age. – Vienna, 2022.
13. World Bank. Green Growth and Sustainable Industrial Development. – Washington, DC, 2023.
14. <https://www.marketresearchintellect.com/ru/product/global-building-materials-market-size-and-forecast/>
15. <https://glavportal.com/materials/industriya-strojmaterialov-2025-stagnaciya-ili-stabilnost>